

PEDAGOGICAL SCIENCES

ABOUT SOME PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEMS OF MODERN EDUCATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Inna Sargsyan

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
V. Brusov State University;
Russian-Armenian University*

Nina Tatkalov

*Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Russian-Armenian University*

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РА

Инна Робертовна Саркисян

*Доктор педагогических наук, профессор
Государственный университет им. В.Я. Брюсова;
Российско-Армянский университет*

Нина Игоревна Таткало

*Доктор педагогических наук, профессор
Российско-Армянский университет*

Abstract

The article discusses and analyzes the social and psychological problems of education and the issues of the crisis of the educational system of the Republic of Armenia. There are real problems associated with the social contrasts of modern society, contributing to rapid changes in educational paradigms in Armenia, as well as constant changes in educational concepts and various educational reforms. Currently, the main task of education is the formation and development of personality, but not through the accumulation of knowledge, but through cognition, analysis and implementation of independently accumulated experience.

Аннотация

В статье рассматриваются и анализируются социальные-психологические проблемы образования и вопросы кризиса образовательной системы РА. Сделан вывод о наличии реальных проблем, которые связаны с социальными контрастами современного общества, способствующими быстрым сменам образовательных парадигм в Армении, а также постоянным сменам концепций образования, равно как и различным образовательным реформам. В настоящее время основная задача образования состоит в формировании и развитии личности, но не посредством накопления знаний, а посредством познания, анализа и реализации самостоятельно накопленного опыта.

Keywords: the paradigm of education, the crisis of the educational system, educational reforms, social and psychological problems of education, educational reforms, concepts, models.

Ключевые слова: парадигма образования, кризис образовательной системы, образовательные реформы, социальные-психологические проблемы образования, образовательные реформы, концепции, модели.

В настоящее время особенно актуальной, а скорее модной, стала тема уровня образования и образованности, и не только в Республике Армения, но и во всем мире, что явилось, по мнению многих ученых, последствием глобализации как тенденции, обусловленной взаимовлиянием и взаимопроникновением различных культур, мировоззрений, социальных систем и экономик [Саркисян, Таткало 2020].

Однако глобализация принесла миру не только позитивные перемены. Ускорив процесс взаимопроникновения различных культур, она привела мир к многочисленным конфликтам этнокультурного и социокультурного плана, обострила противоречия между центробежными и центростремительными силами, что не могло не отразиться на

национальных образовательных системах и общем уровне образованности населения.

В последние десятилетия наблюдается реальное снижение общеобразовательного уровня выпускников средних школ и даже вузов, что обусловлено однонаправленностью обучения, (имеется в виду ориентация на конкретные специальности), слабое владение академическими общегуманитарными знаниями, снижением коммуникативного и социального порога из-за погружения в виртуальную действительность, а также наличием функциональной неграмотности, что связывается не только с низким уровнем академических знаний, но и с недостаточным уровнем социально-психологических качеств.

Социальные-психологические проблемы образования и вопросы кризиса образовательной системы рассматриваются и анализируются многими отечественными и зарубежными социологами, которые пришли к выводу о наличии реальных проблем в образовании и их непосредственной связи с социальными контрастами современного общества, в связи с чем и происходили быстрые смены образовательных парадигм, смена концепций образования, сменяющие друг друга реформы и модели образования [Isambert-Jamati 1972].

В современной социологии образования наметились два подхода:

- первый подход исследует образование как систему во взаимодействии с другими общественными системами, в частности, с социальной структурой общества.

- второй подход заключается в рассмотрении образования как процесса (социальные аспекты содержания образования, анализ содержания учебных планов, анализ отношений учащихся к образованию в целом и к отдельным дисциплинам, в частности).

На наш взгляд, было бы продуктивнее рассматривать эти два подхода в непосредственной связи друг с другом, поскольку только в неразрывной связи и взаимодействии они могут дать ответы на поставленные социумом вопросы и предложить реальные, а не декларативные пути формирования необходимого для современного общества образовательного и культурного продукта.

Именно конкретное общество в своей конкретной социальной структуре может определять, запрашивать и «заказывать» содержание образования в широком аспекте.

Некоторые специалисты считают [Шелер 1994], что причина современного кризиса образования лежит в разрыве двух видов образования, имеющих в истории цивилизации; первый вид образования характерен для начала человеческой цивилизации, передача знаний носила личностный характер: от учителя – единственного носителя знаний – к ученику. Существовала непосредственная духовная связь между поколениями. Социальная функция образования заключалась в сохранении традиционной социальной и культурной системы определенного общества, регуляции деятельности членов данного общества.

На смену личностной педагогике приходит технократическая педагогика, в которой знание приобретает самостоятельность из различных источников и различными путями и становится единственным приоритетом. Происходит духовное отчуждение: меняются привычные трансляторы знаний, что порождает частичное недопонимание или же односторонность восприятия. Постепенно снижается критичность в отношении источников информации. Социальная функция образования трансформируется в инновационную функцию, смещаются привычные культурные условия, во многом меняется понятие «социального порядка» конкретного лингвокультурного общества.

На наш взгляд, кризис образования связывается с культурным кризисом, который объясняется

сменой доминант в мировой культуре, сменой культурных архетипов.

Естественно, мы не можем отрицать ценность и неизбежность приобщения к мировым источникам информации и не можем противостоять или избежать процессов образовательной стандартизации, но необходимость создавать «мосты» между глобальными образовательными процессами и интересами и образовательными традициями определенного государства должна стать доминантой, так как образование в первую очередь рассматривается как транслятор культуры и имеет функцию формирования личности, познания и формирования мировоззрения и нравственных ценностей в определенных конкретных социально-исторических условиях.

«Современная цивилизация оказалась в патовой ситуации: в рамках существующих общественных механизмов и существующих нравов, т. е. системы нравственных начал, любой шаг, любое действие не могут считаться обнадеживающим. Единственное, что заведомо необходимо, – знания, всеобщая образованность и действия, дающие человеку тайм-аут, время, необходимое людям для познания реальности и для принятия согласованных в планетарном масштабе решений. И прежде всего – в разработке некоего нового нравственного императива» [Моисеев 2001: 22].

Отражение кризиса национальных образовательных систем можно найти и в работах русских авторов, которые отмечают, что главной тенденцией на рубеже XX и XXI века является «осознание кризиса системы образования и педагогического мышления как выражение кризиса духовной ситуации нашего времени» [Огурцов, Платонов, 2004: 225].

Причину кризиса некоторые российские авторы видят в заимствовании западной системы высшего образования. Мы не можем полностью согласиться с данной трактовкой возникновения кризиса, так как основными его (кризиса) причинами является не количество лет и ступеней, а, как нам кажется, формирование нового информационного общества и, как результат, формирование нового мировоззрения и мировосприятия, предполагающего:

- ✓ тотальную информатизацию;
- ✓ девальвацию традиционных культурных ценностей, обусловленную разрушением информационно-культурных границ в результате тотальной информатизации;
- ✓ отсутствие мировоззренческих и духовных приоритетов;
- ✓ отсутствие обоснованной философской базы, отражающей тенденции развития современного трансформирующего социума;
- ✓ отсутствие реальных шагов в процессе гуманизации образования, хотя это декларируется постоянно и в любых документах.

Перечисленные выше причины относятся к социальным факторам, помимо которых существуют и личностные. Тот же период (конец 70-х годов XX

века) знаменуется возникновением кризисных тенденций на личностном уровне. По мере развития «постиндустриального» общества стали наблюдаться изменения психологических характеристик членов данного общества, особенно тех, которые включены в сферы деятельности «человек – человек». Основным противоречием в социальных отношениях в постиндустриальном обществе выявляется противоречие между Я – реальным и Я – отраженным в свете требуемых социально-профессиональных отношений. Требования, предъявляемые современным профессионалам любой области, в корне отличаются от привычных стандартов и форм, принятых в прошлом столетии. Возникает глубокий разрыв между тем, что «Я хочу – Я привык – Я считаю правильным» и «Так требуется». В силу традиционности и отсутствия динамичного реагирования на происходящие процессы может возникнуть стадия профессиональной и личностной стагнации.

Проявление кризиса на личностном уровне обусловлено теми же категориями и причинами, что и возникновение кризиса на уровне социальном. Все это, естественно, отражается на процессе образования.

Еще одной из причин возникновения кризиса образования является так называемый «период полураспада компетенций» [Шафранов-Куцев 2011]. Ускоренные темпы развития информативных технологий и внедрение их в сферу образования приводят, с одной стороны, к увеличению прогрессивных тенденций в этой сфере, к расширению возможностей постижения научной информации, к модернизации методов и подходов в образовании, к возможности самостоятельного образования и повышения профессиональной и культурной компетенции каждой отдельной личности, с другой стороны – к невозможности охватить, понять и использовать в социально-профессиональной сфере весь поток предлагаемой информации.

В связи с увеличивающимся потоком информации увеличивается и объем знаний, которым располагает человечество во всех сферах своей деятельности. В свою очередь, с увеличением потока информации происходит и процесс устаревания определенного пласта знаний. Объем человеческих знаний по некоторым данным удваивается каждые десять лет, таким образом, определенный пласт знаний так же быстро и устаревает.

«По многочисленным оценкам специалистов, в самых различных отраслях профессиональной деятельности в 40-е годы прошлого столетия полураспад компетенций наступал через 12 лет, в 60-е годы – через 8-10 лет, в 70-е годы – через 5 лет. Для выпускников вузов начала XXI века во многих сферах деятельности такое устаревание происходит уже через 2-3 года.

Ежегодно обновляется около 5 процентов теоретических и 20 процентов прикладных знаний. Прогресс в различных отраслях идет неравномерно, следовательно, реальный период полураспада компетенций для современного специалиста постоянно сокращается и будет сокращаться» [Шафранов-Куцев 2011: 10].

Естественно, при такой ситуации многие специалисты переживают психологический шок: растет неуверенность в собственных знаниях, умениях и возможностях, возникает синдром «ненужности», о чем говорилось выше. Может показаться, что подобная ситуация должна привести к общему желанию повышать свой профессиональный уровень, однако в реальности это не так.

Исходя из объективных и субъективных причин, у людей возникает психологический барьер, наблюдается нежелание принимать и использовать новую информацию, нежелание «переучиваться», возникает критическое, иногда и агрессивное отношение к новой информации, так как каждый специалист является уже социально сформировавшейся личностью с определенным набором профессиональных знаний, с индивидуальным жизненным опытом, с моральными и нравственными установками, которые не всегда соответствуют новым концепциям и установкам.

Особенно часто это наблюдается у учителей и преподавателей, которые годами передавали знания и считали эти знания и способы их передачи незыблемыми. Если проанализировать процессы, происходящие в сфере образования в Армении после 90-х годов, принимая во внимание общемировые тенденции кризиса образования, то вывод о наличии «синдрома сгорания» у учителей русского языка становится объективным.

Одним из показателей этого является тот факт, что школьные учителя с многолетним опытом и стабильными академическими знаниями отказываются от работы в школе. Объективно снизилось количество абитуриентов, поступающих на филологические и педагогические факультеты.

Наши наблюдения в процессе работы с учителями, результаты анкетирования и опросов свидетельствуют о том, что те, кто продолжает работать в школе отмечают:

- отсутствие перспективы;
- отсутствие положительной мотивации;
- бесперспективность данной специальности;
- чувство «отторжения» в социуме, чувство «ненужности»;
- неуверенность в собственных возможностях;
- нарушение привычного коммуникационного кода;
- неопределенность позиций в современной «мозаичной» культуре;
- непонимание целей и задач современного образования.

Таким образом, причиной кризиса является, как мы отмечали выше, неопределенность функций образования на современном этапе, отсутствие таких концептуальных понятий, как целостность, преемственность, синтетичность и интегративность подходов, что подразумевает связность различных наук для полноценного и всестороннего восприятия мира.

Кризис профессионального образования проявлялся во всех сферах и направлениях. Это объяс-

няется, на наш взгляд, не только различием концептуальных подходов к содержанию или структуре образования, но и:

- изменением, трансформацией общественных отношений, определяющих социальный заказ на определенные специальности;
- разрывом между социализацией и уровнем образования;
- отсутствием четких и привычных идеологических установок;
- отсутствием концепции педагогического образования, ориентированного на современную образовательную парадигму;
- отсутствием конкретной цели на каждом конкретном этапе;
- отсутствием единой методологической платформы для преемственного непрерывного образования;
- устареванием знаний и в связи с этим возникающим распадом профессиональных компетенций;
- наличием синдрома выгорания у преподавателей и учителей.

Кроме вышеуказанных, необходимо отметить еще несколько причин, способствующих углублению кризиса: проблема несогласованности знаний, неумение быстро адаптироваться и развиваться в вероятностно-неопределенных экономических и политических ситуациях и рассматривать любую профессиональную деятельность с точки зрения многовекторности.

С одной стороны, происходит информационный разрыв, несогласованность знаний, и как результат – недоверие или полное опровержение принятых данным социумом норм и ценностей, с другой стороны – наличествует консерватизм образовательных систем и декларативизм в этих системах.

Приведенные выше причины приводят к необходимости переосмысления таких понятий, как «образование, образованный человек».

Основываясь на данной концепции, деятельность рассматривается с точки зрения социальности и социализации: насколько современное образование может способствовать развитию личности, насколько оно дает возможность учащимся самостоятельно воспринимать знания, их осмысливать и

использовать для дальнейшего своего развития и реализации в профессиональной деятельности.

Целью же образования становится подготовка человека (вне зависимости от возраста) к деятельности не в конкретной социальной среде, а в быстро развивающемся поликультурном обществе [Саркисян 2020]. Исходя из этого, содержанием образования становится освоение общих культурных, гуманитарных и профессиональных компетенций. Социокультурный аспект образования выдвигается на передний план, предполагая включение в деятельность духовные и материальные знания и их перспективы.

Таким образом, как указывалось выше, основная задача образования состоит в формировании и развитии личности, но не посредством накопления знаний, а посредством познания, анализа и реализации самостоятельно накопленного опыта.

Список источников

1. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. – М., 2001. – 300 с.
2. Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия образования. XX век. СПб: РХГИ, 2004. – 520 с.
3. Саркисян И.Р., Таткало Н.И. Образовательный дискурс в Армении в свете современной парадигмы образования. Austria Science. Ежемесячный международный журнал. 1 часть, № 34, Австрия, Вена, 2020, с. 10-13.
4. Саркисян И.Р. К вопросу формирования новой языковой личности. Проблемы развития личности в условиях глобализации: психолого-педагогические аспекты. II Международная научно-практическая конференция. 2020. Сборник трудов конференции. 899 с, с. 704-710.
5. Шелер М. Формы знания и образования / Пер. с нем. А.В. Денежкин/, /А.Н. Малинкина//М. Шеллер. Избранные произведения. Под ред. А.В. Денежкина. М., 1994. - 490 с.
6. Шафранов-Куцев Г.Ф. Социология: Курс лекций. Учебное пособие для вузов. Изд. 3. «Пермкнига» 2011. - 368 с.
7. Isambert-Jamati V., Maucorps G. La sociologie de l'éducation: Tendances actuelles de la recherche et bibliographie //Curr.Sociol.1972. Vol.20, № 1. - PP. 63-66